

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Asfandiyorov Ma'rufjon Mansur o'g'li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

FIZIKADAN MUSTAQIL ISHLAR YORDAMIDA TALABLARNING BILIMLARINI SHAKLLANTIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN